

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ: СБОР, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ГЕНБАНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

¹Мамедова Севиндж Амир, ²Гасанов Сабир Рамазан, ³Нагиева Джейран Нариман,

⁴Акпаров Зейнал Иба

^{1,2,3}доцент, чл.корр. АНАР

Институт Генетических Ресурсов, Баку, Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024849>

Аннотация. В статье отражены вопросы сохранения генетических растительных ресурсов от экспедиционного сбора диких сородичей культурных растений, их интродукции и до создания новых сорт-форм путем гибридизации. Также описаны такие методы стимуляции прорастания, неизбежно стареющих при длительном хранении семян, как облучение электромагнитными волнами и применение гормонов роста. В результате многолетних изысканий нами были определены соответствующие дозы, концентрации и экспозиции применяемых методов обработки. Обработка проводилась как сухих, так и замоченных семян, а также дистиллированной воды, предназначенной для полива опытных семян. Полученные в ходе проведенных экспериментальных исследований результаты позволяют предположить возможность использования предложенных методов обработки семян для активации первичных процессов метаболизма.

Ключевые слова: сорт-форма, семена, всхожесть, хранение, Генбанк, фитогормоны, электромагнитное облучение

Abstract. The article reflects the issues of conservation of genetic plant resources from expeditionary collection of wild relatives of cultivated plants, their introduction and up to the creation of new variety-forms by hybridization. It also describes such methods of stimulating germination of seeds that inevitably age during long-term storage as irradiation with electromagnetic waves and the use of growth hormones. As a result of many years of research, we have determined the appropriate doses, concentrations and exposures of the applied treatments. The treatments were applied to both dry and soaked seeds, as well as distilled water intended for irrigation of experimental seeds. The results obtained during the conducted experimental studies suggest the possibility of using the proposed methods of seed treatment to activate the primary metabolic processes.

Keywords: variety-form, seeds, germination, storage, Genbank, phytohormones, electromagnetic irradiation

Природные катаклизмы, засуха в некоторых областях, в несколько раз превышающие нормы осадки, наводнения, затопление береговой полосы Каспийского моря, экстремальные температуры, оползни и возникновение лавин наносят огромный вред биоразнообразию Азербайджана. Такие беды создают серьезные трудности для устойчивости сельскохозяйственных систем. Создается реальная угроза для сохранения всего разнообразия растительных ресурсов в этом регионе. Для безопасного длительного хранения семян создаются генетические банки, которые в течение длительного времени обеспечивают сохранение совокупности видовых признаков упирающихся, прежде всего, в необходимость поддержания жизнеспособности фонда семян в условиях, не нарушающих

их генетическую целостность. Устойчивое сохранение этих генетических ресурсов растений зависит от эффективного и действенного управления генными банками через применение стандартов и процедур, которые обеспечивают выживание и наличие ГРР [5]. Сохранение *ex situ* позволяет застраховать виды от полного исчезновения в природе, предоставляет материал для реинтродукции, размножения растений и программ по берегающему использованию, так же, как и для использования в исследовательских и образовательных целях.

Целью работы было показать важность надежного сохранения генетических ресурсов для их рационального использования.

Материалы и методы. Работа по введению в культуру найденного в ходе плановой экспедиции в Нахичеванскую Автономную Республику дикого вида лука *Allium sp.* проводилась на экспериментальном участке Апшеронской базы Института Генетических Ресурсов в течении 9 лет. Посадка проводилась как семенами, так и луковичками. На хранение семена были сданы в Генбанк.

Для стимуляции прорастания семян были проведены эксперименты по изучению влияния электромагнитного излучения миллиметрового диапазона и комплекса фитогормонов на жизнеспособность семян различных групп растений. Материалом для исследований служил семенной фонд различных групп растений, сохраняемый в Национальном Генбанке Азербайджана. Обработка электромагнитными лучами проводилась как сухих и замоченных семян, так и дистиллированной воды, предназначенной для полива опытных семян. В качестве комплексного воздействия фитогормонов была использована смесь кинетина и гиббереллина в концентрации 10^{-2} мкг/мл. Оценка жизнеспособности проводилась по тесту лабораторной всхожести семян, выражаемой в процентах от общего числа посаженных семян. Цитогенетические исследования проводились по известной и общепринятой стандартной методике [3].

Результаты научной работы. Находка нового для флоры Азербайджана вида лука позволила после введения его в культуру путем гибридизации создать новую холодоустойчивую, устойчивую к болезням и вредителям сорт-форму. Для семян собранных в природе было предусмотрено сохранение в долгосрочных условиях при температуре -20°C . Семена полученные от интродуцированных растений сохраняются в среднесрочных условиях при температуре $+5 - 7^{\circ}\text{C}$. Поскольку процесс старения семян неизбежен даже при оптимальных условиях хранения, актуален поиск новых способов и методов повышения качества семян, хранящихся в холодильной камере Национального Генбанка [1].

Таблица 1

Результаты анализа полученных данных по влиянию электромагнитного облучения на всхожесть семян различных образцов хлопчатника

Образец	Доза/ экспозиция	Обработка ЭМО			Относительное изменение всхожести, $\frac{M - M_0}{M_0}$
		семена	вода	замоченные семена	
		Увеличение всхожести, %			
<i>Gossypium</i> L. AzGR 10240	300 Vt/dm ³ /40 s.	+ 16,0			+ 0,28
	450 Vt/dm ³ /40 s.	+ 20,0			+ 0,35

	300 Vt/dm ³ /40 s.		+ 10,0		+ 0,17
	450 Vt/dm ³ /40 s.		+ 14,0		+ 0,25
	300 Vt/dm ³ /40 s.			+ 6,0	+ 0,1
	450 Vt/dm ³ /40 s.			+ 8,0	+ 0,14
<i>Vicia faba</i> - Flip 12-132FB	300 Vt/dm ³ /40 s.		+ 20,0		+ 0,34
	450 Vt/dm ³ /40 s.		+22,5		+ 0,39
	300 Vt/dm ³ /40 s.			+ 12,5	+ 0,21
	450 Vt/dm ³ /40 s.			+ 17,5	+ 0,3
<i>Lycopersicon esculentum</i> - сорт Ирма	300 Vt/dm ³ /40 s.		+ 18,0		+ 0,24
	450 Vt/dm ³ /40 s.		+ 4,0		+ 0,05
	300 Vt/dm ³ /40 s.			+ 12,0	+ 0,16
	450 Vt/dm ³ /40 s.			- 6,0	- 0,13

Анализа данных влияния электромагнитного облучения на всхожесть семян образцов различных групп растений, представленных в сводной таблице 1 выявил стимулирующие прорастание в большей степени методы обработки. Обработка сухих семян хлопчатника по сравнению с замоченными выявила более эффективное действие обеих доз облучения. У образцов конских бобов и помидора наибольший прирост всхожести наблюдался при использовании метода полива облученной водой семян как дозой 300Vt/dm³, так и 450 Vt/dm³ в течение 40 секунд. При облучении замоченных семян эффект стимуляции проявился в меньшей степени, а увеличение дозы до 450 Vt/dm³/40 сек. даже подавляло прорастание семян помидора.

Другим методом, применяемым в Национальном Генбанке Азербайджана для стимуляции прорастания состарившихся семян, является использование различных сочетаний фитогормонов являющихся одним из широко применяемых факторов воздействия на регуляторные системы клеток [2]. Согласно современным представлениям о месте и роли этих соединений в жизнедеятельности растительных организмов, они в отличие от любого другого метаболита регулируют направленность всего метаболизма клеток, вызывая изменения в их структурной организации функциональной активности [4]. На примере одного опыта показана эффективность использования этого способа обработки.

Таблица 2

Влияние комплекса фитогормонов кинетина и гиббереллина на всхожесть семян, частоту aberrаций хромосом и митотическую активность клеток апикальной меристемы семян твердой пшеницы

Образец	Вариант опыта	Всхожесть, %	Общее количество анафаз	Число измененных анафаз		Митотическая активность
				число	M ± m, %	
<i>Triticum durum</i> <i>v. leucurum</i> BB 05K-107	старение	72,0 ± 4,49	802	53	6,20 ± 0,83	9,0 ± 0,57
	K+H 10 ⁻² mkq/ml	90,0 ± 3,0	715	28	3,91 ± 0,72	13,0 ± 0,67
<i>Secale segetale</i> <i>v. fusum</i> RG-63	старение	69,0 ± 4,62	878	42	4,78 ± 0,72	10,0 ± 0,6
	K+H 10 ⁻² mkq/ml	85,0 ± 3,57	806	23	2,85 ± 0,58	15,0 ± 0,71

<i>Hordeum vulgare subsp. spontaneum</i>	старение	65,0 ± 4,76	1082	71	6,15 ± 0,50	8,0 ± 0,54
	К+Н 10 ⁻² mkq/ml	85,0 ± 3,57	837	35	4,18 ± 0,69	11,0 ± 0,62

Как видно из таблицы 2 обработка состарившихся семян пшеницы, ржи и ячменя комплексом фитогормонов повышала всхожесть семян, понижала частоту aberrаций хромосом и активизировала процесс деления клеток.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедова С.А., Ахмедова В.Э., Гулиева С., Ахундова Э.М. Стимуляция прорастания семян электромагнитным излучением // Международный научный журнал «Актуальные исследования», Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). - 2023. - №2(132). - С. 22-25
2. Нагиева Д.Н., Мамедова С.А. Влияние хлорхолинхлорида на жизнеспособность и мутационный процесс при естественном старении семян твердой пшеницы. // Международный научный журнал «Актуальные исследования», Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). - 2019.- С. 39-41
3. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений// М: Агропромиздат, 1988.-271с.
4. Чумикина Л.В., Арабова Л.И., Колпакова В.В., Топунов А.Ф. Фитогормоны и абиотические стрессы// Журнал Химия растительного сырья, 2021.- №4, с.5-30
5. Practical guide for the application of the Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Conservation of orthodox seeds in seed genebanks.FAO. 2022 <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0021en>